

Article Original

Prise en Charge du Sepsis Sévère Dans un Hôpital Militaire Universitaire à Libreville : Audit Prospectif Comparé aux Recommandations Internationales

Severe Sepsis Management at a Military Teaching Hospital in Libreville: A Prospective Audit Against International Guidelines

R. Okoue Ondo¹; V. Sagbo Ada²; S. Oliveira³, E. Madjoulpa¹; S. Dondyas Orema¹; U Mayegue Anani³, W. Moussavou Moussavou², R Tchoua¹, JM Mandji Lawson³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19654598>

RÉSUMÉ

Affiliations

- Département d'anesthésie-réanimation et Urgences de l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba
- Département d'anesthésie-réanimation et Urgences du Centre Hospitalo-Universitaire d'Owendo
- Département d'anesthésie-réanimation et Urgences de l'Hôpital d'Instruction des Armées Akanda

Auteur correspondant

Okoue Ondo Raphaël,
Email :
raphaelokoue@gmail.com,
Tel : +24111793604
BP 6933, Libreville, Gabon

Mots clés : Sepsis grave, Gabon, prise en charge, HIAOBO

Key words: Severe sepsis, Gabon, management, HIAOBO

Article history

Submitted: 25 January 2026
Revisions requested: 7 April 2026
Accepted: 22 April 2026
Published: 25 April 2026

Introduction. Le sepsis sévère et le choc septique sont des urgences chronodépendantes dont la mortalité augmente avec tout retard de prise en charge. Au Gabon, aucune filière dédiée n'existe aux urgences. Cet audit a analysé les défaillances du parcours de soin des patients présentant un sepsis sévère au Service d'Accueil des Urgences (SAU) de l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (HIA OBO), afin de proposer des améliorations conformes aux recommandations internationales. **Méthodes.** Audit prospectif, observationnel, monocentrique mené du 1er janvier au 30 mars 2023. Ont été inclus les patients âgés de 15 ans ou plus, admis avec au moins deux critères de syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) et une suspicion d'infection. Les données démographiques, cliniques, les critères de gravité, les délais et la prise en charge ont été recueillis et comparés aux recommandations Surviving Sepsis Campaign 2016. **Résultats.** Soixante-deux patients ont été inclus (âge moyen 39 ans, 61 % de femmes). Parmi les paramètres du SRIS, la température corporelle était le critère le plus souvent recueilli et était anormale dans 82,5 % des cas. Le paludisme était le point d'appel infectieux le plus suspecté (24 %). Le délai médian entre l'admission et la prise en charge par l'équipe soignante était de 1,0 à 1,6 heure. Seuls deux patients (3,2 %) avaient une pression artérielle systolique ≤ 90 mmHg, trois (4,8 %) une $SpO_2 \leq 90$ % et neuf (14,5 %) des troubles de conscience. La lactatémie n'a été mesurée chez aucun patient. Le TP-INR était le critère biologique dominant recueilli et était perturbé chez 14 patients. Seulement deux patients ont bénéficié d'un bilan bactériologique. Une antibiothérapie a été administrée à 42 patients (68 %), avec un délai médian par rapport à l'admission de 3,7 à 4,2 heures. Un seul patient a été hospitalisé en réanimation ; deux sont décédés (3,2 %). **Conclusion.** Des écarts majeurs par rapport aux recommandations sont observés aux urgences du HIA OBO : retard d'administration des antibiotiques, absence de dosage des lactates et sous-reconnaissance de la gravité. Des actions correctrices – formation du personnel, protocole de dépistage du sepsis et équipe d'intervention rapide – sont indispensables.

ABSTRACT

Introduction. Severe sepsis and septic shock are time-sensitive emergencies where delayed management increases mortality. In Gabon, no formal pathway exists for septic patients at the emergency department (ED). This audit aimed to analyze gaps in the care pathway of patients with severe sepsis at the Omar Bongo Ondimba Military Teaching Hospital (HIA OBO) ED, in order to propose improvements aligned with international guidelines. **Methods.** A prospective, observational, single-center audit was conducted from January 1 to March 30, 2023. All patients aged ≥ 15 years admitted with at least two systemic inflammatory response syndrome (SIRS) criteria and a suspected infection were included. Data on demographics, clinical signs, severity criteria, time intervals, and management were collected and compared to the 2016 Surviving Sepsis Campaign recommendations. **Results.** Sixty-two patients were included (mean age 39 years, 61% female). Of the SIRS parameters, body temperature was the most frequently recorded measure and was abnormal in 82.5% of cases. The most suspected infection source was malaria (24%). Median time from ED admission to healthcare provider assessment was 1.0–1.6 hours. Only 2 patients (3.2%) had systolic blood pressure ≤ 90 mmHg, 3 (4.8%) had $SpO_2 \leq 90\%$, and 9 (14.5%) had altered mental status. Lactate was not measured in any patient. Antibiotics were administered in 42 patients (68%), with a median time from admission of 3.7–4.2 hours. Only one patient was admitted to the ICU; two died (3.2%). **Conclusion.** Major deviations from sepsis guidelines exist at HIA OBO's ED: delayed antibiotic administration, absent lactate measurement, and under-recognition of severity. Targeted interventions – staff training, a sepsis screening protocol, and a dedicated rapid response team – are urgently needed.

POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. La reconnaissance précoce et le traitement du sepsis – incluant une antibiothérapie rapide et le dosage des lactates – réduisent la mortalité. De nombreux services d'urgence en Afrique subsaharienne ne disposent pas de filières structurées pour le sepsis.

L'aspect du sujet abordé dans cette étude. Cet audit prospectif a évalué la conformité aux recommandations internationales sur le sepsis au sein du service d'accueil des urgences d'un hôpital militaire universitaire gabonais (HIA OBO) sur trois mois en 2023.

Ce que cette étude apporte de nouveau. Parmi 62 patients septiques, le délai médian entre l'admission et l'antibiothérapie était de 3,7 à 4,2 heures, bien au-delà de l'heure recommandée. La lactatémie n'a jamais été dosée. Seuls 3,2 % des patients présentaient une hypotension, 4,8 % une hypoxie et 14,5 % des troubles de conscience à l'admission. Malgré des critères de sepsis sévère, un seul patient (1,6 %) a été admis en réanimation, et deux sont décédés.

Les implications pour la pratique. L'absence de protocole sepsis, le manque de lactate au lit du patient, les retards d'antibiothérapie et le sous-triage vers la réanimation sont des défaillances corrigibles. La mise en place d'un outil de dépistage simple, la formation du personnel et une équipe d'intervention rapide pourraient sauver des vies.

INTRODUCTION

Les maladies infectieuses sont une entité retrouvée fréquemment en médecine d'urgence. Leurs expressions sont associées à des tableaux divers qui peuvent s'avérer être difficiles à diagnostiquer. Certains tableaux cliniques peuvent s'aggraver et avoir pour conséquence une défaillance d'un ou plusieurs organes, qui peuvent entraîner le décès du patient : il s'agit du sepsis sévère. Lorsque celui-ci est évolué et ne répond plus au traitement conventionnel, le sepsis sévère devient choc septique. Dans les deux cas de figure, le pronostic vital du patient est engagé. Les urgences sont une porte d'entrée traditionnelle à l'hôpital, où pathologies bénignes côtoient quotidiennement des patients graves sur le plan clinique et pronostique. La difficulté inhérente à l'exercice de la médecine au sein de ce type de structure est de pouvoir diagnostiquer une pathologie, évaluer sa gravité et la prendre en charge de manière rapide et efficace, sans amputer les chances du patient. Le tout est soumis aux contraintes de temps et d'espace auxquelles le praticien doit faire face. La problématique des patients présentant un sepsis grave est réelle. Il n'y a que très peu de centres hospitaliers ayant décidé de mettre en place une filière permettant de prendre en charge le patient infecté alors qu'il s'agit d'une course contre la montre, au même titre que les infarctus, ou les accidents vasculaires cérébraux. Chaque heure perdue dans un contexte de sepsis sévère ampute la survie du malade et peut avoir pour conséquence l'apparition d'un choc septique.

L'objectif de ce travail est d'analyser les défaillances retrouvées dans le parcours de soin de ces patients au sein de la structure du Service d'Accueil des Urgences (SAU) de l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo

Ondimba (HIA OBO) afin de proposer des solutions permettant d'optimiser leur prise en charge, en se rapprochant des recommandations officielles relatives à la prise en charge des états septiques graves.

PATIENTS ET METHODES**- Type et période d'étude**

Il s'agit d'une étude prospective, observationnelle, monocentrique, menée au SAU de l'HIA OBO entre le 1er Janvier et le 30 Mars 2023. La population d'étude était constituée de l'ensemble des patients admis aux urgences ainsi que leurs dossiers durant cette période vont être analysés.

Ont été inclus tous les patients présentant au moins 2 critères de SRIS à leur admission, sur les paramètres mesurés par l'infirmière d'accueil, et pour lesquelles le diagnostic évoqué par le clinicien était un sepsis.

Les critères de Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS) recueillis par l'infirmière d'accueil étaient les suivants :

- Température supérieure à 38,3°C ou inférieure à 36°C,
- Fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute (bpm), associé à un recueil de la valeur,
- Fréquence respiratoire supérieure à 20 cycle/min,
- Taux de Leucocytes supérieurs à 12G/L ou inférieurs à 4G/L.

La suspicion d'état infecté était déterminée par l'appréciation du clinicien au lit du malade, définie par Levy et al. [1], au vu des éléments suivants :

- Terrain, anamnèse, examen clinique du malade et utilisation d'examen complémentaires initiaux, tels que le dosage de la C-Réactive Protéine (CRP) +/- procalcitonine (PCT) sérique

Les patients vont être classés en fonction du point d'appel infectieux suspecté de la manière suivante :

- Point d'appel respiratoire,
- Digestif,
- Urinaire,
- Sur voie veineuse (périphérique ou centrale),
- Cutané,
- Inconnu (absence de point d'appel malgré investigations initiales),
- Ostéo-articulaire,
- Neuroméningé,
- Autre.

Cette définition n'est pas codifiée par des critères scientifiques précis d'après la conférence de consensus de 2010 élaborée par Levy et al. [1].

Les critères de non-inclusion étaient un âge inférieur à 15 ans, et l'absence de suspicion d'infection au terme du bilan clinique et paraclinique consigné par le praticien.

- Méthode

Cette étude consiste en un audit clinique, constituant la première phase d'une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) par comparaison à un référentiel de bonne pratique [1]. Il s'agissait de réaliser la mesure des écarts entre les pratiques du SAU de l'HIA OBO et les objectifs des recommandations professionnelles, réactualisé en 2016 [1].

Les résultats de cette phase d'audit vont être ensuite analysés afin de mettre en lumière les insuffisances et les

problématiques liées à la prise en charge du patient présentant un sepsis. La fiche de recueil standardisée sous forme papier a été remplie pour tous les patients inclus. Est recueilli sur chaque feuille une « référence patient » permettant d'identifier le malade et de retrouver les données nécessaires à posteriori. La date et l'heure d'admission aux urgences est consignée, basée sur les données informatiques de l'entrée administrative du patient et correspond également à l'horaire de recueil des paramètres mesurés par l'infirmière dans le box d'accueil infirmier. L'heure de prise en charge par l'équipe soignante correspond soit à l'heure notifiée sur le dossier du malade, soit, les données étant manuscrites, à l'heure de réalisation du bilan biologique infirmier et qui correspond par extension à l'horaire le plus tardif disponible et objectif de la prise en charge par l'équipe soignante.

Les critères de gravité clinique et biologique ont été recueillis sous la forme d'un « oui » qui signifie présence du paramètre mesuré, « non » qui signifie absence du paramètre mesuré. Si le paramètre n'a pas été mesuré ou consigné, la case « non mesurée » était cochée.

- Analyse statistique

L'ensemble des données a été enregistré dans un premier temps dans un tableau Excel®, puis analysées avec l'aide du logiciel Excel®. L'analyse a consisté en la comparaison des résultats obtenus aux recommandations publiées dans la conférence de consensus de 2007 relative à la prise en charge des états septiques graves de l'adulte (et de l'enfant) afin de réaliser l'évaluation des pratiques

professionnelles [7]. Les variables catégorielles étaient exprimées en pourcentages et les variables quantitatives en moyenne et écart-type ainsi qu'en médiane et intervalle interquartile.

- Aspects éthiques et juridiques

Un accord a été donné par la direction de l'hôpital afin de réaliser ce travail. Un formulaire de consentement éclairé devra être signé par les patients avant inclusion.

RESULTATS

Au total, 62 patients ont été inclus. Ils présentaient tous au moins 2 critères de SRIS.

Dans l'étude, la tranche d'âge de 26 à 45 ans était majoritaire avec un pourcentage de 56,5. L'âge moyen était de 39 ans avec des extrêmes de 15 et de 91 ans. La population était composée de 24 hommes et 38 femmes, soit un sex ratio (H/F) de 0,63.

- Critères permettant d'évoquer le sepsis (Critères SRIS)

A leur admission, Quarante-sept patients (47) soit 82,5% présentaient une température corporelle inférieure 36°C ou supérieure à 38,3°C. Cinquante-trois patients (53) soit 91,4% avaient une fréquence cardiaque (FC) supérieure à 90 bpm. Cinq (05) patients soit 50,0% des patients ayant bénéficié de cette mesure, avaient une fréquence respiratoire (FR) supérieure à 20 cycles par minute. Enfin, trente-six patients soit 62,1% avaient un taux de leucocytes supérieurs à 12 G/L ou inférieurs à 4 G/L.

La Figure 1 montre la répartition des critères SIRS présents, absents et/ou non mesurés

Figure 1. Répartition en fonction des critères SIRS

- Point d'appel infectieux

À l'issue de l'examen clinique, le point d'appel infectieux prioritaire suspecté le plus représenté était le paludisme dans 24% des cas, comme le montre la Figure 2.

- Critères de gravité

• Critères cliniques

-Deux (02) patients avaient une pression artérielle systolique (PAS) inférieure ou égale à 90mmHg et/ou une pression artérielle moyenne (PAM) inférieure ou égale à

65mmHg à l'admission. Ce paramètre a été mesuré pour tous les patients.

-Trois (03) patients avaient une saturation transcutanée en oxygène inférieure ou égale à 90% et/ou PO₂ inférieure ou égale à 60mmHg.

-Neuf (09) patients présentaient des signes d'encéphalopathie, de confusion ou un score de Glasgow inférieur à 15.

-La présence de purpura extensif, de marbrures ni de TRC allongé n'a été recherchée chez aucun patient.

3.3.2- Critères biologiques

-Sept (07) patients avaient des plaquettes inférieures à 100 G/L. Ce paramètre n'a pas été mesuré pour 03 patients.
 -14 patients avaient un TP<50% ou INR>1.5 (sans traitement anticoagulant en cours)..

-Trois (03) patients avaient une bilirubinémie supérieure à 34 μ mol/L. Ce paramètre n'a pas été mesuré pour 54 patients.
 -Le taux de lactate n'a pas été mesuré chez tous les patients.

Figure 2. Répartition selon le point d'appel infectieux prioritaire

Figure 3. Répartition en fonction des délais entre admission et prise en charge soignante

- Étude des délais au fil du parcours de soins du patient

Le délai moyen entre l'admission et la prise en charge du patient était compris entre 1,03 et 1,55 heure avec un délai minimal compris entre 0 et 0,25 heure et un délai maximal au-delà de 6 heures (Figure 3).

Par rapport à l'admission du malade, les délais avant réalisation du bilan biologique étaient les mêmes avec un délai moyen compris entre 1,03 et 1,55 heure avec un délai minimal compris entre 0 et 0,25 heure et un délai maximal au-delà de 6 heures. La réalisation de bilan bactériologique a été faite pour seulement 02 patients. Il a été réalisé dans un délai minimum de 03 heures par

rapport à l'admission du patient et par rapport à l'heure de prise en charge par l'équipe soignante.

- Administration d'antibiothérapie

Quarante et deux patients ont bénéficié d'une antibiothérapie sur les 62 patients. Trente et un patients ont bénéficié d'une monothérapie, dont 19 à base d'amoxicilline-acide clavulanique à la posologie de 1g toutes les 08 heures, 03 à base de ceftriaxone à la posologie de 3g toutes les 12 heures, un à base de gentamicine à la posologie de 3 mg/Kg toutes les 24 heures. Neuf patients ont bénéficié d'une bithérapie dont 02 à base d'association d'amoxicilline-acide clavulanique et gentamicine, 02 à base d'association de ceftriaxone et métronidazole, un à base d'association d'amoxicilline-

acide clavulanique et sels de quinine, 02 à base d'association de ceftriaxone et artémisinine, un à base d'association d'amoxicilline-acide clavulanique et artémisinine et un à base d'association d'ofloxacine et artémisinine. Un seul patient a bénéficié d'une trithérapie à base d'association d'amoxicilline-acide clavulanique, ceftriaxone et gentamicine. L'antibiothérapie a été administrée dans un délai moyen compris entre 03 heures 40 min et 04 heures 10 min par rapport à l'admission du patient et par rapport à l'heure de prise en charge par l'équipe soignante.

Onze (11) patients ont bénéficié d'une administration d'artémisinine à la posologie de 2,4 mg/Kg à H0 H12 puis H24, toutes en intraveineuse lente. Un seul patient a bénéficié d'une corticothérapie sur les 62 patients.

Aucun dosage de lactatémie n'avait été réalisé chez les patients septiques admis aux urgences.

Le réanimateur a été sollicité pour seulement un patient par le médecin urgentiste.

- Devenir du patient

Le devenir des patients présentant un sepsis grave se présentait comme suit :

- 09 hospitalisations en médecine, 50 hospitalisations en UHCD, une hospitalisation en réanimation, 02 décès et aucun cas de retour à domicile immédiat ou retardé n'a été rapporté.

DISCUSSION

- Critères permettant d'évoquer le sepsis (Critères SRIS)

La classification des états septiques est basée sur quatre éléments cliniques très simples et « larges » caractérisant le SRIS (fièvre, tachycardie, tachypnée, hyperleucocytose), leur simplicité ayant justement pour objectif de permettre l'identification précoce des états septiques, en particulier des états septiques graves, incitant à prendre rapidement les mesures thérapeutiques appropriées [2]. Nous pouvons donc nous rendre compte que ces paramètres n'étaient pas systématiquement mesurés pour tous les patients. Nous retrouvons un défaut de mesure de la température dans 8,1% des cas, de la fréquence cardiaque et le taux de leucocytes dans 6,5% des cas et la fréquence respiratoire dans 83,9% des cas. Nous constatons bien que la prise de la FR a manqué chez de nombreux patients. Sans doute serait-elle due à l'absence du paramètre FR sur le scope utilisé par l'Infirmière d'Accueil et d'Orientation (IAO). Ces résultats sont retrouvés dans un autre travail de thèse réalisé en 2014 à Lyon [2] et confirme l'impression globale de la part des praticiens : ce paramètre n'est pas toujours mesuré alors qu'il est d'une importance cruciale dans le cadre de la définition du SRIS, première étape diagnostic d'un sepsis.

Il s'agit pourtant d'un examen simple demandant moins d'une minute et pouvant être réalisé pendant la mesure de la pression artérielle et de la saturation en oxygène. Il doit d'ailleurs être impérativement réalisé par l'IAO comme expliqué dans le référentiel de triage de la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU) [3] ainsi que dans celui relatif aux compétences de l'IOA publié par la SFMU [4]. Une information à l'équipe paramédicale est

essentielle. Le centre hospitalier devant prochainement s'informatiser, nous pourrions évoquer la possibilité de mesurer de manière impérative ce paramètre à l'admission du malade pour valider une évaluation initiale. De plus une information et une sensibilisation sur le sepsis sévère pourraient être organisées dans ce sens afin que l'équipe réalise l'intérêt et l'impact de la mesure de ce paramètre.

- Point d'appel infectieux

À l'issue de l'examen clinique, le point d'appel infectieux prioritaire suspecté le plus représenté était le paludisme dans 24% des cas. Nos résultats sont discordants de ceux de Annane D. *et al*. En France qui retrouvaient les infections en cause étant très majoritairement d'origine respiratoire (50 %) ou intra-abdominale (25 %), plus rarement urinaire (5 %) ou d'autre origine [5]. L'infection est microbiologiquement documentée dans moins de 70 % des cas [6]. Cela pourrait être justifié dans un premier temps par l'atteinte fréquente des populations par le paludisme dans notre pays qui est une zone endémique et dans un second temps, par l'exposition aux germes communautaires respiratoires dans nos contextes. Les infections à l'origine des états septiques graves peuvent être très diverses, qu'elles soient communautaires ou liées aux soins, mais sont néanmoins largement dominées par les infections respiratoires, puis intra-abdominales, suivies loin derrière par les infections urinaires, de la peau et tissus mous et, chez les malades déjà hospitalisés, les infections intravasculaires [7]. Ce sont donc ces sources d'infection qui doivent être recherchées en priorité. D'autres infections à l'origine d'états septiques graves sont moins fréquentes, et de diagnostic plus ou moins aisé : méningites, endocardites, infections ostéoarticulaires.

- Critères de gravité

❖ Critères cliniques

Les critères cliniques les plus retrouvés étaient les signes d'encéphalopathie, de confusion ou un score de Glasgow inférieur à 15. Ainsi, l'état neurologique du patient avec un score de Glasgow inférieur à 15 associés ou non à des signes d'encéphalopathie ou de confusion influencent sur le pronostic. Nos résultats sont soutenus par Elise M. [8] qui trouvait qu'il semble exister une tendance entre l'altération de la conscience et la survenue de décès.

❖ Critères biologiques

Le paramètre biologique le plus mesuré était le TP-INR qui était perturbé chez 14 patients. Il faut savoir qu'il s'agit d'un marqueur important en termes d'évolutivité si l'état du patient vient à se dégrader dans les premières heures. Il s'agit d'un des signes de Coagulation IntraVasculaire Disséminé. Son dosage doit être systématique. L'élévation de la lactatémie est le marqueur le plus précoce et le plus sensible d'hypoperfusion tissulaire. Dans le sepsis, la souffrance tissulaire est liée à un défaut d'extraction d'oxygène [9,10]. C'est la raison pour laquelle ce dosage est essentiel dans le cadre du bilan exhaustif du patient souffrant d'un syndrome septique grave. L'obtention d'une lactatémie est un des 4 critères majeurs de la prise en charge du sepsis sévère (associé à la réalisation des prélèvements bactériologiques et l'administration d'antibiotiques à large spectre et au

remplissage vasculaire). Il correspond également à un des objectifs majeurs souligné par la conférence de consensus française à ce sujet [11]. Ce dosage n'a pas du tout été demandé. Pour expliquer l'absence de bilans chez les patients cités ci-dessus, nous dirons que cela est dû à la non effectivité de ce dernier et à un manque de moyens financiers des patients devant réaliser ce dosage à l'extérieur de la structure dans des laboratoires privés.

Il faut en conclure que les praticiens nécessitent la mise en place d'une prise en charge spécifique si anomalie de ce dosage. L'impact pronostique n'est pas négligeable à terme et les modalités de surveillance diffèrent nettement si ce paramètre est anormal.

La valeur pronostique d'une hyperlactatémie a été évoquée dans les séries [8,12]. Elle témoigne de la gravité du tableau clinique.

- Aspects thérapeutiques

Le délai moyen entre l'admission et la prise en charge du patient était compris entre 1,03 et 1,55 heure et était semblable au délai avant la réalisation du bilan biologique. Les problématiques de délai de prise en charge d'un patient sont liées en partie à un problème architectural en rapport avec les limites de la structure du SAU de l'HIA OBO et d'autre part à un nombre très limité du personnel d'accueil. Les locaux ne pouvant s'adapter aux flux importants de patient, le nombre de salles d'examen est limité. Le patient ne peut pas toujours être pris en charge dans un délai adéquat du fait de l'indisponibilité de salle d'examen. Cette contrainte est une des raisons pour laquelle le patient ne peut être pris en charge dans un délai satisfaisant par l'équipe soignante. Les solutions doivent être axées sur la délocalisation de la prise en charge et le patient doit emprunter une filière avec des objectifs de temps au préalable bien définis. La prescription d'antibiotiques a été réalisée pour 42 patients souffrant d'un sepsis grave durant leur séjour au sein du service d'urgence.

Le délai moyen d'administration variait entre 03 heures 40 min et 04 heures 10 min suivant la prise en charge par l'équipe soignante. L'étude de Kumar A. *et al.* a évoqué le fait que la précocité de l'administration de l'antibiothérapie dans un contexte de choc septique était corrélée à une augmentation de la survie [13]. De même, Levy M. *et al* ont montré que l'identification précoce du sepsis et la mise en place d'un traitement adapté, permettent de diminuer le taux de mortalité lié au sepsis [1]. La précocité et la qualité (caractère adapté) de l'antibiothérapie initiale sont des éléments majeurs du pronostic des états septiques graves, sinon le plus important [14,15], à côté de la prise en charge hémodynamique. Les raisons pouvant expliquer ces délais importants avant administration de l'antibiotique sont :

- Le délai de prise en charge du malade et d'obtention des résultats paracliniques ;
- Le délai avant réalisation du bilan biologique allongeant la durée totale d'attente aux urgences avant décision thérapeutique ;
- Un défaut de connaissance de l'impact de l'administration précoce de l'antibiothérapie du médecin et de l'équipe infirmière.

Il a été sollicité l'avis d'un réanimateur dans seulement un cas à la phase initiale, ce qui est insuffisant par rapport aux recommandations. Le réanimateur devrait être prévenu dès l'apparition d'une défaillance d'organe secondaire au sepsis d'après les recommandations. En effet, l'intérêt de prévenir le réanimateur est d'anticiper une éventuelle prise en charge invasive en cas de dégradation de l'état du patient.

Il faut néanmoins optimiser la prise en charge du sepsis grave et de sa surveillance sur les 3 premières heures afin de pouvoir apporter des éléments de réponses claires au médecin réanimateur et décider du devenir du malade.

- Devenir du patient

D'après les résultats, on peut retenir qu'aucun patient n'est rentré à domicile après la prise en charge aux urgences. On notait un décès dans 3,23 % des cas, ce qui est quand même très faible, mais non négligeable. Guibla *et al.* trouvait une létalité bien plus importante (49,2%), mais cela peut s'expliquer par leur étude réalisée dans un service de réanimation, avec donc des patients plus graves [16]. D'après les Recommandations, tout patient présentant un sepsis grave devrait bénéficier d'une surveillance hospitalière. La question du devenir du patient n'est pas abordée dans les recommandations. Mais ce point est crucial en termes d'organisation de la filière.

CONCLUSION

Cet audit révèle un écart critique entre la prise en charge réelle du sepsis aux urgences du HIA OBO et les standards internationaux. Aucun des 62 patients septiques n'a reçu d'antibiotiques dans l'heure recommandée ; le délai médian dépassait trois heures. La lactatémie – pierre angulaire de l'évaluation de la gravité – n'a jamais été dosée. En conséquence, le véritable fardeau du choc septique a probablement été sous-estimé : seuls deux patients avaient une hypotension documentée, alors que près de 15 % présentaient des troubles de conscience, un signe de sepsis sévère. Un seul patient a été adressé en réanimation, malgré des critères de gravité évidents. De ce fait, deux décès sont survenus, et de nombreux survivants ont probablement souffert d'une morbidité évitable. Ces constats ne sont pas propres au Gabon, mais reflètent une réalité fréquente dans les contextes à ressources limitées où le sepsis n'est pas traité avec la même urgence que l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Les actions correctrices sont simples et réalisables. Introduire un outil de dépistage du sepsis (ex. qSOFA) à l'accueil. Mettre à disposition des lactates au lit du patient. Former tout le personnel des urgences au « Sepsis Hour-1 Bundle » (lactates, hémocultures, antibiotiques à large spectre, remplissage, vasopresseurs). Mettre en place une filière d'orientation directe vers la réanimation. Un audit répété après implantation permettrait de mesurer les progrès.

Limite de l'étude

L'absence de données sur le devenir des patients après l'orientation (hospitalisation, sortie, transfert) et sur la durée de séjour ne permet pas d'évaluer l'impact de la prise en charge initiale sur le pronostic à court et moyen terme.

Contributions des auteurs

Dr Okoue Ondo : Rédacteur principal
 Dr Sagbo Ada, Dr Oliveira, Dr Madjoulba : Recueil des données et relecture
 Dr Dondyas, Mayegue, Moussavou : Centralisation des données, Analyse statistique.
 Pr Tchoua : Relecture finale du Manuscrit
 Pr Sima Zue : Relecture finale et autorisation à la soumission

DÉCLARATIONS**Remerciements**

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont rendu cette étude possible.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude. En outre, ce travail n'a impliqué aucune expérimentation sur des êtres humains ou des animaux et ne contient aucune information personnelle permettant d'identifier les patients.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal.

RÉFÉRENCES

1. Levy M, Dellinger R, Townsend S, John CM, Dereck CA, Antonio A. The Surviving Sepsis Campaign: results of an international guideline-based performance improvement program targeting severe sepsis. *Crit Care Med* 2010; 38(2) :367-74.
2. Longuet L. Prise en charge du sepsis sévère. Audit clinique au service d'accueil des Urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc Conformité par rapport au protocole local. Thèse de doctorat : médecine. Soutenue à la Faculté de médecine de Lyon Est, 2014, 1vol.
3. SFMU, le triage en Structure d'Urgence, Recommandations formalisées d'experts, [en ligne], www.sfm.fr, (consulté le 15/04/2025).
4. SFMU. Référentiel : Infirmière d'Organisation de l'Accueil (2004). [En ligne] SFMU, disponible sur www.sfm.org (consulté le 29/08/2015).
5. Annane D, Aegerter P, Jars-Guincestre MC, Guidet B. Current Epidemiology of Septic Shock: The CUB-Rea Network. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 168:165–72.
6. Brun-Buisson C, Meshaka P, Pinton P, Vallet B. EPISEPSIS: a reappraisal of the epidemiology and outcome of severe sepsis in French intensive care units. *Intensive Care Med.* 2004; 30:580-588.
7. C. Martin, C. Brun-Buisson. Prise en charge initiale des états septiques graves de l'adulte et de l'enfant. *Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation* 26 (2007) 53–73
8. Elise M. Audit de pratiques professionnelles : épidémiologie et prise en charge initiale du sepsis aux Urgences du CH de Valenciennes [thèse]. Lille: Université du droit et de la santé - Lille 2, 2018.
9. Bollaert P-E. physiologie du choc septique : comment éviter la catastrophe. [En ligne] <http://www.icarweb.fr/IMG/pdf/8-12.pdf> (consulté le 25/08/2015).
10. Levrant J. Le lactate dans tous ses états (2009). [En ligne] Société Française de médecine d'urgence. http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Le_lactate_dans_tous_ses_etats.pdf (consulté le 03/09/2022).
11. Groupe transversal sepsis. Prise en charge initiale des états septiques graves de l'adulte et de l'enfant. *Réanimation* 2007; 16: S1-21.
12. Ouchicha Y, Ladoul N. Aspects épidémiologiques, cliniques, microbiologiques, thérapeutiques et évolutifs des Bactériémies au sein du service de maladies infectieuses du CHU de Bejaia [thèse]. Bejaia: Université Abderrahmane mira de Bejaia, 2017
13. Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al: Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. *Crit Care Med* 2006; 34:1589–159.
14. Harbarth S, Garbino J, Pugin J, Romand JA, Lew D, Pittet D. Inappropriate initial antimicrobial therapy and its effect on survival in a clinical trial of immunomodulating therapy for severe sepsis. *Am J Med* 2003; 115:529–35.
15. Valles J, Rello J, Ochagavia A, Garnacho J, Alcalá MA. Community-acquired bloodstream infection in critically ill adult patients: impact of shock and inappropriate antibiotic therapy on survival. *Chest* 2003;123: 1615–24.
16. Guibla I, Ilboudo SC, Bonkougou P, Traore SIS, Yaro II, Romba B, Traore IA. Sepsis en Réanimation: Épidémiologie, Modalités Thérapeutiques et Mortalité au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso. *Health Sci. Dis: Vol 22(04) April2021pp 66-70*